

Boletim pluviométrico: maio de 2026

Albio Fabian Melchiorretto¹

 [0000-0001-8631-5270](https://orcid.org/0000-0001-8631-5270)

 [10.5281/zenodo.20549238](https://doi.org/10.5281/zenodo.20549238)
quinta-feira, 4 de junho de 2026
Boletim n. VIII, ano II

TERRITÓRIO E MÉTODO DA GERAÇÃO DE DADOS

A geração de dados deu-se por meio de uma estação pluviométrica, localizada numa propriedade rural, no município de Massaranduba. A estação encontra-se na Bacia Hidrográfica do Vale do Rio Itajaí-Açu, próxima à Bacia do Rio Itapocu, região Norte do Estado de Santa Catarina.

Figura 1: Localização da estação pluviométrica. Mapa gerado pelo pesquisador (2026).

¹ Doutor em Desenvolvimento Regional, pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Universidade Regional de Blumenau, (2023); Mestre em educação pela Universidade Regional de Blumenau (2016), com Pós-graduação lato sensu em Mídias e Educação (Universidade Federal do Rio Grande, 2012); Filosofia (Universidade Regional de Blumenau 2010) e Gestão Escolar (SENAC Florianópolis, 2007); graduado em Filosofia pelo Centro Universitário de Brusque (2006) e Geografia pela Universidade Cruzeiro do Sul, 2023. Atualmente, professor pesquisador ligado a Faculdade SENAC Blumenau; Colégio Alfa e FURB – Universidade Regional de Blumenau. Pesquisador líder do grupo ELO (Grupo de Pesquisa Faculdade Senac Blumenau).

Os dados são gerados a partir de um pluviômetro de poliestireno transparente, Baspan, com capacidade máxima de 150 milímetros, com 24,5 centímetros de altura, diâmetro de 5 centímetros e peso de 114 gramas. Os dados são cartografados, diariamente, quando da ocorrência, no amanhecer, considerando as últimas 24 horas, com registros desde 2010.

“A unidade de medição habitual é o milímetro de chuva, definido com a quantidade de precipitação correspondente ao volume de 1 litro por metro quadrado da superfície” (TUCCI, 2021, p. 181).

PERÍODO ANALIZADO

DATA	VOLUME (mm/m ²)
03/05/26	5
09/05/26	28
10/05/26	40
16/05/26	18
17/05/26	5
18/05/26	13
19/05/26	9
23/05/26	8
24/05/26	1
27/05/26	9
30/05/26	1
TOTAL	137

ANÁLISE DOS DADOS

A série histórica gerada a partir da estação do Braço Direito mostra que o maio de 2026, choveu abaixo da média, considerando o início dos registros.

A média mensal para o período é de 152 mm/m², enquanto o mês registrou 137 mm/m². A precipitação máxima aconteceu em 10/05/2026, com 40 mm/m².

Foram registrados 11 dias de chuva, com média diária de 4,45 mm.

Utilizando o método do Intervalo Interquartil (IQR), onde, Q1 (25%): 0 mm; Q3 (75%): 8,5 mm e IQR: 8,5 m. Então:

$$Q3 + (1,5 * IQR) = 21,25 \text{ mm}$$

Os valores 28 mm, registrados no dia 09, e 40 mm, registrados no dia 10 superam o limite superior, sendo classificados estatisticamente como *outliers*. Isso indica eventos de chuva concentrada que fogem ao padrão majoritariamente seco do mês. Ao longo do mês 64,5% dos dias não tiveram registros de chuva, o que marca um período de estiagem, próprio de época de transição sazonais.

Além dos dados registrados, o mês de maio foi marcado por discursos de preocupação com a possibilidade de vivência do *El Niño* no segundo semestre (KIENEN, 2026). Na toada desta preocupação e considerando o custo de reconstrução da cidade, Luís Alves cancelou a tradicional Festa da Cachaça. No último novembro, de 2025, o município investiu, após enxurradas, 10 milhões para conter os prejuízos. “A prefeitura estima que a Fenaca custaria cerca de R\$ 1,6 milhão em 2026, incluindo um show nacional. A ideia agora é economizar esse dinheiro e usar parte dos recursos na reforma do pavilhão, estimada em cerca de R\$ 1 milhão” (DIEL, 2026).

As previsões do *El Niño*, que serão tratadas no próximo boletim, mas algo é importante a se considerar para se preparar para aquilo que há de vir, que são os saberes tradicionais, conforme Santos; Sanches e Gomes (2023). Os discursos ao longo do mês foram de gestores municipais preocupados com o fenômeno, mas em nenhum há uma recuperação de saberes ancestrais. Como olhar para o futuro ignorando o passado?

COMENTÁRIO

O mês não apresenta uma tendência de aumento contínuo. Observa-se um comportamento de pulso, onde a precipitação ocorre em eventos isolados seguidos por longos períodos de seca, com incidência concentrada de chuva. O mês de maio de 2026 caracterizou-se por um regime pluviométrico irregular e esporádico. Com a maioria dos dias apresentando zero precipitação, os registros totais foram sustentados quase exclusivamente por eventos pontuais de alta intensidade. Essa configuração é típica de climas em fase de transição para estações mais secas.

TERRITÓRIOS CITADOS

LITERATURA DE APOIO

DIEL, Camila. **Entenda por que Luiz Alves cancelou a Festa da Cachaça.** Disponível em: <<https://diarinho.net/materia/671533/Entenda-por-que-Luiz-Alves-cancelou-a-Festa-da-Cachaca>>. Acesso em: 4 jun. 2026.

KIENEN, Alice. **El Niño ameaça trazer de volta ‘fantasma de enchente’ de 1983 em Blumenau, diz meteorologista**. Notícias. Disponível em: <<https://ndmais.com.br/tempo/el-nino-ameaca-trazer-de-volta-fantasma-de-enchente-de-1983-em-blumenau-diz-meteorologista/>>. Acesso em: 2 maio 2026.

MELCHIORETTO, Albio Fabian. **Estação pluviométrica do Braço Direito, Massaranduba, SC**, 2026. Disponível em: <https://figshare.com/articles/figure/Esta_o_pluviom_trica_do_Bra_o_Direito_Massaranduba_SC/31223062>. Acesso em: 31 jan. 2026.

SANTOS, Gilberto Friedenreich dos; SANCHES, Ana Paula Tabosa dos Santos; GOMES, Anderson de Miranda. Os impactos da rizicultura no desenvolvimento multidimensional no município de Massaranduba (SC). **Redes. Revista do Desenvolvimento Regional**, Santa Cruz do Sul, UNISC, v. 28, 2023. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/journal/5520/552078284025/html/>>. Acesso em: 12 maio 2026.

TUCCI, Carlos E. M. (Org.). **Hidrologia: ciência e aplicação**. 2. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2021. (Coleção ABRH de Recursos hídricos, 4).